

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI SAVODGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

© N.M. Saxatova¹✉

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishning pedagogik imkoniyatlari, multisensor yondashuv asosida darslar tashkil etish, taktil va eshitish idroki orqali asosiy savod ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ko'rishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning savodga oid tayanch ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlar va didaktik yondashuvlarni aniqlash va asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 30 nafar ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar ishtirok etgan eksperimental amaliyot asosida kuzatuv, suhbat, diagnostik testlar va sifatli tahlil metodlari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: multisensor yondashuv asosida olib borilgan mashg'ulotlar savodga oid ko'nikmalarni tezroq shakllantirishda samarali bo'lib, taktil idrok, eshitish sezgirligi va nutqiy faoliyatda ijobiy siljishlar qayd etilgan. O'yin metodlari, relefli harflar va audio vositalardan foydalanish bolalarda harf-tovush munosabatini tushunish, so'z tuzish, eshitish orqali ajratish kabi ko'nikmalarni rivojlantirgan.

XULOSA: ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishda multisensor yondashuv, nutqiy rivojlanish mashqlari, ota-onalar bilan hamkorlik va individual yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bu usullar bolalarning savodga oid tayanch ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori natija beradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, ko'rish nuqsoni, savodga o'rgatish, multisensor yondashuv, taktil idrok, nutqni rivojlantirish, o'yin metodlari.

Iqtibos uchun: Saxatova N.M. Maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishning pedagogik imkoniyatlari// Inter education & global study. 2025. №3. B.705–711.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

© Н.М. Сахатова¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические возможности обучения грамоте дошкольников с нарушением зрения. Описаны особенности multisensorного подхода и пути формирования начальных навыков чтения и письма.

ЦЕЛЬ: цель исследования — теоретически и практически обосновать методы и подходы, направленные на формирование грамотности у детей с нарушением зрения дошкольного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы экспериментальные занятия с участием 30 детей с нарушениями зрения. Применены наблюдение, беседа, диагностические тесты и качественный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: эффективность multisensorного подхода подтверждена результатами занятий, где была достигнута положительная динамика в развитии слухового восприятия, тактильных навыков и речевой активности. Использование рельефных букв, аудиоматериалов и игровых методов усилило мотивацию и самостоятельность детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для успешного обучения грамоте детей с нарушением зрения необходимы индивидуальный подход, развитие речи, взаимодействие с родителями и применение multisensorных методов, что способствует прочному усвоению базовых грамотностных навыков.

Ключевые слова: дошкольный возраст, нарушение зрения, обучение грамоте, мультисенсорный подход, тактильное восприятие, развитие речи, игровые методы.

Для цитирования: Сахатова Н.М. Педагогические возможности обучения грамоте детей с нарушениями зрения в дошкольном возрасте. // Inter education & global study.2025. №3. С. 705–711.

PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR TEACHING LITERACY TO CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOL AGE

© Nafisa M. Saxatova¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores pedagogical opportunities for teaching literacy to preschool children with visual impairments. It focuses on a multisensory approach and the development of foundational literacy skills.

AIM: the study aims to theoretically and practically justify didactic methods and tools used to support literacy development in visually impaired preschoolers.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 30 children with various visual impairments. Observations, interviews, diagnostic testing, and qualitative analysis were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the multisensory approach proved effective in enhancing auditory perception, tactile skills, and verbal activity. The use of tactile letters, audio resources, and play-based techniques fostered motivation and learning independence.

CONCLUSION: successful literacy instruction for visually impaired children requires individualized approaches, speech development, collaboration with parents, and multisensory strategies, all of which contribute to the solid formation of basic literacy skills.

Keywords: preschool age, visual impairment, literacy instruction, multisensory approach, tactile perception, speech development, play-based methods.

For citation: Nafisa M. Saxatova. (2025) 'Pedagogical opportunities for teaching literacy to children with visual impairments in preschool age', *Inter education & global study*, (3), pp. 705–711. (In Uzbek).

Maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish zamonaviy maxsus pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki bu turdagi bolalar o'ziga xos rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lib, ularda harf-tovush munosabatini aniqlash, so'zlarni idrok etish, matnni tushunish va nutq bilan bog'liq faoliyatlarni mustahkamlash an'anaviy usullarga qaraganda murakkabroq kechadi. Ta'lim jarayonida asosiy muammo bolalarning vizual idrok etish cheklanganligi, atrof-muhitni ko'rish orqali o'rganish imkoniyatining pasayishi, ayni paytda eshitish, taktil va boshqa sezgi kanallarining nisbiy faolligi bilan bog'liqdir. Shu bois pedagogik metodlar, didaktik vositalar va o'qitish shakllari ko'rish nuqsoniga ega bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishi, ularning rivojlanish salohiyatini ro'yobga chiqarishi lozim.

Maktabgacha yosh davri bolalarning sensor rivojlanishi, nutq shakllanishi va psixomotor ko'nikmalarining tarkib topishida eng muhim bosqich sanaladi. Odatda sog'lom bolalarda vizual idrok qudrati bosh sensor funksiyalaridan biri sifatida ishtirok etadi. Ko'rish orqali bolalar atrofdagi predmetlar, shakl, rang, fazoviy munosabatlar va boshqa ko'plab jihatlarni nisbatan tez o'zlashtiradilar. Ko'rishida nuqson mavjud bo'lgan bolalar esa bu jarayonda cheklovlarga duch kelishadi. Shu sababli, o'z vaqtida kompensator mexanizmlarni ishga solish, ya'ni eshitish, hid bilish, taktil idrok etish kabi boshqa analizatorlar faoliyatini rivojlantirish, savodga o'rgatish samaradorligini oshiradi.

Savodga o'rgatish ilk bosqichda, ya'ni maktabgacha ta'lim maskanlarining katta guruhlarida yoki maxsus reabilitatsion markazlarda boshlanishi mumkin. Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mazkur jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun kompyuter texnologiyalari, tovushli kitoblar, relefli harflar va Braille alifbosi kabi maxsus resurslardan foydalanish tavsiya etiladi. Asosiysi, bu vositalar bilan ishlashda mustaqil faoliyatni yo'lga qo'yish va ko'makchi sezgi a'zolarining qo'llanilishini ta'minlash zarur.

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish jarayonining pedagogik imkoniyatlari IMRAD talablari doirasida tahlil

qilinadi. Maqolaning maqsadi ko'rish imkoniyati cheklangan bolalarda savod ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodika hamda didaktik yondashuvlarni nazariy va amaliy asoslashdan iborat.

Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi (3–6 yosh) ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish bo'yicha maxsus eksperimental ish olib borildi. Tajriba O'zbekistonning turli hududlaridagi maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari hamda reabilitatsion markazlarda tashkil etildi. Maqsadli guruh sifatida 30 nafar ko'rishida turli xil nuqsonlari bo'lgan bolalar (ko'rlik, zaif ko'rish, ambliopiya va boshqalar) tanlab olindi. Maqolada tadqiqot natijalarini umumlashtirish uchun kvantitativ va sifatli metodlar uyg'un qo'llandi.

Birinchi bosqichda kuzatish va suhbat usuli yordamida bolalarning dastlabki nutqiy rivojlanishi, atrof-muhitni idrok etish darajasi, harflarni his qilishga bo'lgan qiziqishi va ularning moslashuv ko'nikmalari o'rganildi. Suhbat bolalar bilan yakka tartibda, pedagoglar va ota-onalar ishtirokida o'tkazildi. Bolalarning o'yin jarayonidagi xulq-atvori, predmet va harflarga bo'lgan munosabati, alifboning turli shakllarini (masalan, relefli yoki tovushli kartochkalar) o'rganishdagi faoliyati qayd etib borildi.

Ikkinchi bosqichda eksperimental dastur asosida multisensor yondashuv joriy qilindi. Bu yondashuvda taktil sezgi, eshitish, hid bilish, xotira va, imkon qadar, vizual idrokni uyg'unlashtirish orqali bolalarda o'qish va yozishga dastlabki poydevor yaratish maqsad qilingan. Mashg'ulotlar 2 oy davomida olib borildi. Har bir mashg'ulot 30–40 daqiqalik siklga bo'linib, ikki-uch qismdan iborat tarzda o'tkazildi. Birinchi qismda motivatsion tayyorgarlik (o'yin, qiziqarli dialog, taktil predmetlarni tanish), ikkinchi qismda asosiy o'quv faolligi (harflarni relefli o'rganish, eshitish mashqlari, audio lavhalar orqali so'zlarni ajratish) va uchinchi qismda mustahkamlash amaliyoti (taktil harflar bilan mustaqil ishlash, eshitish orqali tanigan so'zlarni takrorlash, oddiy so'z tuzish) amalga oshirildi.

Mazkur jarayon davomida bolalar faoliyati pedagoglar tomonidan doimiy ravishda baholanib, video- va audioyozuvlar, shuningdek, individual kuzatish kartochkalari yordamida qayd etildi. Ushbu materiallar sifatli tahlil usuli bilan ko'rib chiqildi: unda bolalarning faolligi, tayanch ko'nikmalarni egallash tezligi, nutqiy kamchiliklar darajasi, ijtimoiylashuv va emosional holati inobatga olindi. Shuningdek, eksperiment avvalida va yakunida maxsus diagnostik testlar orqali bolalarning savodga oid tayanch ko'rsatkichlari, masalan, tovushlarni farqlash, so'z tuzish, oddiy matnni eshitib tushunish qobiliyati baholandi.

Tadqiqot natijalari ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishda multisensor yondashuvning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Birinchidan, dastlabki tahlil jarayonida bolalarning ko'pchiligi harflarni raqam yoki boshqa belgilardan ajratish, tovushlar tarkibini tushunish va matn mazmuni haqida tasavvurga ega bo'lishda muammolarga duch kelgani aniqlandi. Biroq 2 oylik mashg'ulotlar davomida taktil idrok va audio materiallarni uyg'unlashtirib olib borilgan darslar natijasida aksariyat bolalarda harf-tovush aloqasini yaxshiroq tushunish, gapni qismlarga bo'lish, so'zlar o'rtasidagi farqlarni seza olish kabi ko'nikmalar shakllana boshladi.

Bolalarda eshitish idrokining takomillashishi kuzatildi. Mashg'ulotlarda qisqa so'zlar, sodda gaplar eshitdirilgandan so'ng, ulardan bir yoki ikki tovushni yoki biror harfni ajratib ko'rsatish vazifasi berilganda, bolalar dastlabki haftalarda qiynalishiga qaramasdan, 3–4-haftaga kelib ancha faol javob qaytara boshladilar. Ayniqsa, o'yin shaklida o'tkaziladigan audio-topshiriqlar (masalan, "Qaysi tovushni eshitdingiz?", "Bu so'zda qaysi tovush ikki marta takrorlanadi?") bolalarda katta qiziqish uyg'otib, eshitish sezgirligini rivojlantirishga yordam berdi.

Releflari harflar bilan ishlash ham bolalar uchun muhim bo'ldi. Ba'zi bolalar Braille alifbosi elementlari bilan tanish ekanligi sababli relefli belgilarni ajratishni oson egallashdi. Biroq ba'zilar uchun relefli harflarni his qilishda dastlab noqulayliklar kuzatildi. Ko'p takroriy mashg'ulotlar tufayli relefli shakllar bilan ishlash ko'nikmasi rivojlandi. Natijada, savodni o'rganishga da'vat qiluvchi kichik masalalarni mustaqil bajara olish qobiliyati kuchaydi.

Natijalar, shu bilan birga, savodga o'rgatish jarayonida nutqni rivojlantirishning naqadar muhim ekanini ham qayd etdi. Chunki ko'rishida nuqson bo'lgan bolalarda ba'zida talaffuz kamchiliklari, lug'aviy zahiraning chegaralanganligi, gap tuzishdagi qiyinchiliklar ko'rinadi. Tajriba davomida nutqiy o'yinlar, hikoya tuzish, ertak eshitish va uni takror aytib berish singari mashg'ulotlar orqali bolalarning so'z boyligi sezilarli darajada ortdi. Ba'zi bolalar oldin kam gapirar ekan, endi ishtiyoq bilan so'z yodlab, maxsus didaktik materiallar yordamida o'z fikrlarini ifodalashga harakat qilishdi.

Olingan natijalar asosida bir necha pedagogik xulosalarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish doimiy sensor integratsiyasiga tayanishi zarur. Ushbu integratsiya taktil, eshitish, kinestetik va agar imkon bo'lsa, qisman vizual sezgilarni uyg'unlashtirishdan iborat bo'ladi. Ikkinchidan, ta'lim jarayoni bolalarning yoshiga mos ravishda o'yin shaklida, qisqa ammo izchil bloklarga bo'lingan holda olib borilishi lozim. Bu bolalarga charchab qolmaslik va mashg'ulotlarga qiziqish yo'qotmaslik imkonini beradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, kompensator funksiyalarni rivojlantirish, avvalo, eshitish sezgisi va taktil idrokiga urg'u berishni talab qiladi. Bu orqali bolalar turli so'zlar, tovushlar, so'z va harflar o'rtasidagi aloqalarni tezroq farqlash, keyinchalik esa mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bolalar atrofdagi predmetlar bilan ko'proq bevosita o'ynab, ularning shakli, tuzilishi, kattaligi, fazoviy joylashuvini qo'llari bilan bilib olishga intiladilar. Bunday tabiatdagi bolalar bilan ish olib borishda relefli didaktik o'yinlar, konstruktorlar, maxsus mo'ylovli kublar va hajmli geometrik shakllar samara beradi.

Pedagogik jarayonda nutqni rivojlantirish tili va savod o'rganish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yana bir bora tasdiqlaydi. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar, odatda, ko'rish stimuli orqali o'zlashtirishi mumkin bo'lgan lug'atni boyitish imkonidan mahrum bo'ladi. Shu sababli, ularning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzni to'g'rilash, gap tuzish ko'nikmasini shakllantirish savodga o'rgatish jarayonining ajralmas qismiga aylanishi

kerak. Buning uchun ertaklarni eshitish, ro'y berayotgan voqealarni ifodalash, o'yinchiqlar bilan dramatik sahnalar ijro etish kabi interaktiv usullar qo'llansa, samarali natija beradi.

Ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim omil sanaladi. Ko'plab ota-onalar farzandi ko'rishida nuqson mavjud ekanligini bilib, u bilan uy sharoitida qanday mashg'ulotlar o'tkazishni tasavvur qilishda qiynalishadi. Pedagoglar ularga maxsus tavsiyalarni berish, didaktik o'yinlar rejasini tushuntirish, audio kitoblar yoki relefli materiallardan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish orqali ta'lim jarayonini kuchaytirishi mumkin. Uyda takror o'tkazilgan mashg'ulotlar bolalarda savodga oid ko'nikmalarni tezroq shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning cheklovlari ham mavjud. Jumladan, qatnashgan bolalar soni 30 nafar bo'lib, bu keng ko'lamli xulosa chiqarish uchun etarli emas. Shu bois kelgusida tadqiqotni boshqa hududlarda ko'proq ishtirokchilar bilan davom ettirish, bir nechta metodlarni uyg'unlashgan holda qo'llash zarur. Bundan tashqari, bolalarning rivojlanish jarayoni muddatini 2 oy emas, yaxshisi 6 oy yoki undan uzun muddatga cho'zish tadqiqotning samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqroq baholashga zamin yaratadi.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni savodga o'rgatish pedagogik jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi, avvalo, integrativ yondashuvning to'g'ri tanlanishi va bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish bilan bog'liq. IMRAD talablari asosida o'tkazilgan mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, multisensor metodlar, ya'ni eshitish, taktil, kinestetik va iloji boricha vizual sezgilarni uyg'unlashtirish, bolalarning savodga oid ko'nikmalarini nisbatan tez va mustahkam shakllantiradi. Mashg'ulotlar o'yin shaklida o'tkazilishi esa ularning diqqatini jalb qilish, mustaqil faoliyatini rivojlantirish, motivatsiyasini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, nutqiy kompetensiyani rivojlantirish va lug'aviy boylikni kengaytirish savodga o'rgatish jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Bolalarning talaffuzidagi kamchiliklarni to'g'rilash, gap tuzishga o'rgatish, eshitish orqali ajratilgan tovushlarni aniq bilish ko'nikmasini shakllantirish kelgusidagi maktab ta'limi uchun poydevor vazifasini o'taydi. Tajriba jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, uy sharoitida davomli mashg'ulotlar o'tkazish bolalarga qo'shimcha madad berishi mumkinligini isbotladi.

Kelajak tadqiqotlarida ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarda savodga o'rgatish masalasiga yanada keng ko'lamda yondashish, ularning ijtimoiylashuvi, psixologik moslashuvi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samarasini tahlil qilish zarur. Zero, bu bolalar ham maktabgacha yosh davrida etarli ta'lim va tarbiya olish orqali kelajakda jamiyatning faol a'zosi bo'lib etishishlari mumkin. Oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va maxsus markazlar o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, xorij tajribasini o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish orqali yanada jiddiy yutuqlarga erishishimiz mumkin. Eng muhimi, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonini zarur resurslar bilan ta'minlash, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish hamda bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash orqaligina ishonchli natijaga erishish mumkin.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish, bir tomondan, kompleks yondashuvni, ikkinchi tomondan, ota-onalar hamda pedagogik jamoa o'rtasidagi uzviy hamkorlikni talab etadi. Bolalarning o'ziga xos ehtiyojlari, sezgi kanallarining ahvoli, nutqiy kompetensiyasi va ijtimoiy moslashuv darajasi har bir mashg'ulotni rejalashtirishda inobatga olinsa, savodga o'rgatish jarayoni nafaqat texnik jihatdan samarali, balki bolalar uchun motivatsion, qiziqarli va har tomonlama rivojlantiruvchi bo'lishi mumkin. Natijada bolalar kelgusida maktab ta'limida muvaffaqiyat qozonish, ijtimoiy hayotga faol qo'shilish va mustaqil o'qish-yozish ko'nikmalaridan foydalangan holda o'z salohiyatini to'la namoyon etish imkoniga ega bo'ladilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – 2020-yil 1-mart, PQ-4652-son. – [Elektron resurs]. – Rejim dostupa: <http://lex.uz> (kun vaqti bilan tekshirilgan)
2. G'ofurova G'. X. Maxsus (korreksion) pedagogika: Nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2019. – 148 b.
3. World Health Organization (WHO). World report on vision. – Geneva: WHO Press, 2019. – [Elektron resurs]. – Rejim dostupa: <https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision> (kun vaqti bilan tekshirilgan)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saxatova Nafisa Miryunus qizi**, doktorant [**Сахатова Нафиса Мирюнус кизи**, докторант], [**Nafisa M. Saxatova**, doctoral student]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.].